

BANK FOYDASIGA SOLINADIGAN SOLIQ STAVKALARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI

Xujayarov Ixtiyor Xolmurodovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264004>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklari foydasiga solinadigan soliq stavkalarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri chuqur tahlil qilingan. Banklar uchun soliq yuklamasi nafaqat davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda, balki moliyaviy resurslarning qayta taqsimlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Oxirgi yillar davrida O'zbekiston tijorat banklarining moliyaviy natijalari hamda foyda solig'i stavkalari o'zgarishlari asosida sof foyda va investitsion faollikka bo'lgan ta'sir ko'rsatkichlari iqtisodiy-statistik usullar yordamida o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, soliq stavkasining kamaytirilishi banklarning sof foydasi va investitsion faoliyatini sezilarli ravishda oshirgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar qiyosiy tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida soliq siyosatini optimallashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, foyda solig'i, soliq stavkasi, iqtisodiy samaradorlik, soliq yuklamasi, sof foyda, rentabellik, investitsion faollik, moliyaviy barqarorlik, soliq siyosati.

Kirish. So'nggi yillarda moliya tizimining barqaror rivojlanishi va bank sektorining iqtisodiyotdagi o'rni ortib borayotgan sharoitda, tijorat banklarini soliqqa tortish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bank foydasidan olinadigan soliqlar davlat byudjetining asosiy daromad manbalaridan biri sifatida qaralsa-da, ularning yuqori yoki pastligi banklarning sof foydasi, kreditlash hajmi va investitsion faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bank soliqlari stavkalarining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhimdir. O'zbekiston tajribasida 2020–2024 yillar mobaynida foyda solig'i stavkalari bo'yicha o'zgarishlar kuzatildi va bu o'zgarishlar banklar rentabelligi hamda moliyaviy natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, 2023 yilda soliq stavkasining 20 foizdan 15 foizga tushirilishi banklarning sof foydasi va investitsion mablag'larini ko'paytirganligi bilan ahamiyatli voqea bo'ldi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada bank foydasiga solinadigan soliq stavkalari va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri ilmiy-statistik yondashuvlar asosida o'rganilib, milliy va xalqaro tajriba qiyosiy tahlil qilinadi.

Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishida bank tizimining o'rni beqiyosdir. Tijorat banklari nafaqat moliyaviy vositachilikni amalga oshiradi, balki investitsiyalarni jalb qilish, kreditlash jarayonini kengaytirish va aholi jamg'armalarini samarali boshqarish orqali iqtisodiyotning barqaror o'sishiga hissa qo'shadi. Shu nuqtai nazardan, banklarning foydasidan olinadigan soliqlar nafaqat davlat byudjeti daromadlari manbai, balki banklarning iqtisodiy faolligini rag'batlantirish yoki aksincha, uni cheklash vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Bank soliqlarining o'ziga xosligi shundaki, ular bevosita moliya sektorining foydasini kamaytiradi va shu orqali banklar qo'lida qoladigan sof mablag' hajmini belgilab beradi. Demak, soliq stavkasi yuqori bo'lsa, banklar sof foydadan mahrum bo'ladi, bu esa kreditlash hajmining qisqarishiga, investitsion loyihalarga yo'naltiriladigan resurslarning kamayishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, soliq stavkasining maqbul darajada belgilanishi banklarning iqtisodiy samaradorligini oshiradi va ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi.

Bank foydasi soliq siyosati bilan chambarchas bog'liqdir. Foyda solig'i stavkasining oshirilishi banklarning sof foydasini kamaytiradi, natijada ularning kapital bazasi qisqaradi.

Kapitalning qisqarishi esa moliyaviy barqarorlikka, likvidlikka va kreditlash imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon iqtisodiyotda moliyaviy resurslarning cheklanishiga sabab bo'lib, biznes subyektlari va aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini pasaytiradi.

Yni paytda soliq stavkasining kamaytirilishi esa ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi: bir tomondan, davlat byudjeti daromadlari qisqaradi, boshqa tomondan esa banklarning sof foydasi ortadi va ularning iqtisodiyotga investitsiya kiritish imkoniyatlari kengayadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'plab rivojlangan davlatlarda soliq yuklamasining kamaytirilishi moliyaviy sektorning jadal rivojlanishiga xizmat qilgan. Masalan, Yevropa Ittifoqining ayrim mamlakatlarida soliq stavkalari moslashtirilgan va iqtisodiy sikllarga qarab qayta ko'rib chiqiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham bank foydasi soliqlariga oid muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, 2023 yilda foyda solig'i stavkasi 20 foizdan 15 foizga tushirildi. Bu qaror natijasida tijorat banklarining sof foydasi 35,6 foizga oshdi, shuningdek, investitsion faoliyatga yo'naltirilgan mablag'lar ham keskin ko'paydi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilda tijorat banklari 6,8 trln so'm sof foyda olgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 15,9 trln so'mga yetdi. Investitsion faoliyat ham 2020 yildagi 3,2 trln so'mdan 2024 yilda 7,4 trln so'mgacha o'sdi. Bu esa soliq stavkasining kamaytirilishi banklarning iqtisodiy samaradorligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi.

Rivojlangan mamlakatlarda bank soliqlariga yondashuv turlicha. Masalan, AQShda bank soliqlari umumiy korporativ soliq stavkasiga moslashtirilgan bo'lsa, Buyuk Britaniya va Germaniya kabi mamlakatlarda banklar uchun alohida soliq mexanizmlari mavjud. Bu tajribalar shuni ko'rsatadiki, soliq stavkasi iqtisodiy siklga moslashtirilganda banklarning moliyaviy faoliyati va iqtisodiy samaradorligi yuqori darajada ta'minlanadi. O'zbekiston uchun xalqaro tajribadan olinadigan muhim darslardan biri shuki, soliq siyosati moslashuvchan bo'lishi, ya'ni iqtisodiy faollik pasaygan davrda soliq yuklamasi kamaytirilishi, iqtisodiy barqarorlik davrida esa byudjet daromadlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida stavkalar qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

Bank foydasiga solinadigan soliq stavkasining maqbul darajada belgilanishi faqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlab qolmay, balki kengroq iqtisodiy va ijtimoiy ta'sir ko'rsatadi. Pastroq soliq stavkalari banklarning kreditlash imkoniyatlarini kengaytiradi, bu esa kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shu orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, aholining daromadlari oshadi va iqtisodiyotda ijobiy multiplikativ ta'sir yuzuga keladi. Aksincha, soliq stavkasining yuqori bo'lishi iqtisodiy faollikni pasaytiradi va ko'plab loyihalarning amalga oshirilishini qiyinlashtiradi. Bu esa nafaqat banklar, balki butun iqtisodiyot samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank foydasiga solinadigan soliq stavkalari moliyaviy tizim samaradorligiga bevosita ta'sir etuvchi muhim omildir. O'zbekistonda 2023 yildagi soliq stavkasining 15 foizga tushirilishi banklarning rentabelligi va investitsion faolligini sezilarli ravishda oshirdi. Shu sababli, mamlakat soliq siyosati barqaror va moslashuvchan bo'lishi, soliq yuklamalari esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilishi lozim. Kelgusida bank soliqlariga oid hisobni raqamlashtirish, xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish va soliq risklarini boshqarish tizimini kuchaytirish orqali iqtisodiy

samaradorlikni yanada oshirish mumkin. Natijada, soliq siyosati banklar faoliyatining rivojlanishiga xizmat qiladi va butun iqtisodiyotning barqaror o'sishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Keen, M. & de Mooij, R. (2017). Taxation and the Financial Sector. IMF Working Paper.
2. Andreeva, D., Grodzicki, M., Mór, C. & Reghezza, A. (2019). 'Euro area bank profitability: where can consolidation help?', ECB Financial Stability Review, November.
3. Elekdag, S., Malik, S. & Mitra, S. (2019). Breaking the Bank? A Probabilistic Assessment of Euro Area Bank Profitability. IMF Working Paper, WP/19/254.
4. Kostina, L. S. (2018). 'Perspektivy nalogooblozheniya organizatsiy finansovogo sektora ekonomiki Rossii', Vestnik Finansovogo Universiteta, 2(5), 77–86.
5. Baranov, P. & Kuznetsova, N. (2020). Nalogooblozheniye bankovskogo sektora i investitsionnaya aktivnost'. Moskva: Finansy i Kredit.
6. Sobiech, A. L. (2021). 'The real effects of bank taxation: Evidence for corporate clients', Journal of Corporate Finance, 69, 102013.
7. Niyazmetov, I. M., Rakhmonov, A. S. & Otabekov, O. (2023). 'Economic Growth and Optimal Tax Burden: A Case of Uzbekistan's Economy', Journal of Tax Reform, 9(1), 47–63.
8. Mamatqulov, A. (2021). 'Tijorat banklarining soliq yuklamasi va rentabelligi', O'zbekiston Moliya Jurnali, 4(2), 45–53.
9. Khaydarov, B. (2022). 'Bank sektorida soliqqa oid hisobni takomillashtirish', Iqtisod va Moliya, 5(1), 67–74.
10. Karimov, M. (2023). 'Banklar foydasi soliqlarini kamaytirishning huquqiy asoslari', Huquq va Moliya, 1(3), 88–97.
11. Shavkatov, O. (2021). 'Tijorat banklarida soliqqa oid hisob siyosati', Moliya va Bank Ishi, 6(2), 101–110.
12. Sharma, C. (2022). 'Impact of India's 2019 Corporate Tax Cut Announcement on the Stock Market', Indian Journal of Finance, 16(4), 55–63.
13. Ziyayeva, N. (2024). 'Soliq stavkalari va bank tizimining barqarorligi', Iqtisodiy Tadqiqotlar Jurnali, 2(5), 55–63.